

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН
АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2020-3/2

**Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2020

Бош муҳаррир:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.

Тахрир ҳайати:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.

Абдуллаев Баҳром Исмоилович, ф-м.ф.д.

Абдуллаев Равшан Бабажонович, тиб.ф.д., проф.

Абдуҳалимов Баҳром Абдурахимович, т.ф.д., проф.

Бабаджанов Хушнот, ф.ф.н., проф.

Давлетов Санжар Ражабович, тар.ф.д.

Дурдиева Гавҳар Салаевна, арх.ф.д., к.и.х.

Дўсчанов Бахтиёр, тиб.ф.д., проф.

Ибрагимов Бахтиёр Тўлаганович, к.ф.д., акад.

Қодиров Шавкат Юлдашевич, қ/х.ф.н.

Ламерс Жон, қ/х.ф.д., проф.

Майкл С. Энжел, б.ф.д., проф.

Мирзаев Сирожиддин Зайниевич, ф-м.ф.д., проф.

Рахимов Рахим Атажанович, т.ф.д., проф.

Рўзибоев Рашид Юсупович, тиб.ф.д., проф.

Рўзимбоев Сапарбой, ф.ф.д., проф.

Рўзметов Бахтияр, и.ф.д., проф.

Садуллаев Азимбой, ф-м.ф.д., акад.

Салаев Санъатбек Комилович, и.ф.д., проф.

Сотипов Гойипназар, қ/х.ф.д., проф.

Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, б.ф.д., академик

Холматов Бахтиёр Рустамович, б.ф.д.

Шакарбоев Эркин Бердикулович, б.ф.д., проф.

Эшчанов Рузумбой Абдуллаевич, б.ф.д., доц.

Ўразбоев Файрат Ўразалиевич, ф-м.ф.д.

Ўрозбоев Абдулла Дурдиевич, ф.ф.д.

Ҳажиева Мақсуда Султоновна, фал.ф.д.

Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.

Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№3/2(59), Хоразм Маъмун академияси, 2020 й. – 102 б. – Босма нашрнинг электрон варианты - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Муассис: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими – Хоразм Маъмун академияси

© Хоразм Маъмун академияси ноширлик бўлими, 2020

МУНДАРИЖА

ТАРИХ ФАНЛАРИ

Matchanova B.I. Ilm-fan taraqqiyotida ziyoli ayollarning o`rni	5
Matyaqubov T.S. O`zbekiston tarixida xorazmliklar	7
Nurmamatov J.Q. Buyuk Xorazmshohlar davlati va arab xalifaligi o`rtasidagi diplomatik munosabatlar	9
Turabayeva Ya. Culture of modern economic conduct in Uzbekistan	11
Абдалов У.М. Ўзбекларнинг дафн маросимларида зардуштийлик излари	13
Боқиев А.А., Йўлдошева З.Х. Ўзбекистон тарихини даврлаштириш муаммоси ва цивилизация қарашлар	18
Нуруллаева Н. К. Из истории изучения этнографии народов Хорезмского региона	26
Тўраев А.И. Туркманларни анъанавий хўжалиги ва оила-никоҳ масалалари	28

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Abdumajidova D. Interactive technologies in the teaching foreign language	32
Alimova K. Communicative methodology of teaching foreign language	34
Baybabayeva Sh. Innovative methods of teaching foreign languages	36
Eshankulova L. Modern methods of teaching english	37
Hodjayeva S. Theoretical foundations of the case study method in teaching english for special purposes	39
Inagamova U. The use of innovative - cognitive technologies in teaching grammar in foreign language lessons	41
Irgasheva S.I. Methods of teaching foreign language as a science	43
Ismailova M. Modern lesson in the teaching foreign language	45
Jo`rayeva N. Evfemizm, yohud yumshoq muomala fransuz ayollari talqinida	46
Khodjayeva D.I., Khusenova M.U. Lexicographic analysis of phonetic terms “Monophthongs, dipgthongs and triphthongs” in the uzbek and english languages	50
Mirvohidova M. The problem of alternative choice of different methods in the process of english language teaching	54
Nuritdinova S. Methods of project work in english lessons	55
Nusratullaeva Sh. Innovative pedagogical technologies of teaching foreign language	57
Odinayeva N. The phenomenon of polysemy in the english language	59
O`sarov I.K., Sanoqulova N. Sh. Ingliz va o`zbek tillarida sintaktik stilistik vositalarning qiyosiy tahlili	61
Pardayeva Z. Modern methods and technologies of teaching foreign languages in higher education	64
Radjabova D.R. Motivation in learning foreign language	66
Rahimjonova M. Modern methods of teaching foreign languages in higher education	68
Sherjanova M.B. How to improve pronunciation of english language?	69
Tursunova D. Methods of project work in english lessons	70
Yunusova M. Case-study method as a modern technology of professionally-oriented training of students	72
Бурибаева А.И. Усовершенствование творческой активности будущих учителей при обучении иностранному языку	74

4.Алимбаева К. Хорезмский дастан «Шах-Сенем и Гариб». Библиотека Ташкентской государственной консерватории, 1950.

УДК 9

ТУРКМАНЛАРНИ АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ ВА ОИЛА-НИКОҲ МАСАЛАЛАРИ

(Бухоро воҳаси мисолида)

А.И. Тўраев, таянч докторант, БухДУ, Бухоро

Аннотация. Ушбу мақолада Бухоро воҳасида истиқомат қилаётган туркманларнинг ўз ҳудудлардан кўчиши сабаблари, келиб жойлашган оилалар сони шунингдек, хўжалик фаолияти, машғулотлари атрофлича ёритилган. Оила-никоҳ муносабатларидаги анъанавий ва замонавийлик одатлари ҳам таҳлил қилинган.

Калим сўзи: Бухоро воҳаси, Туркманлар, Тажан дарёси, Қаракўл, Шибирдун ота авлиёси, Қоқиштивон, оқсоқол, хўжалик маданий типлар, деҳқончилик, чорвачилик, хунармандчилик, оила-никоҳ, эр-хотин.

Аннотация. В данной статье освещены причины переселения из своих территорий туркменов, проживающих в Бухарском оазисе, места их переселения, а также, хозяйственная деятельность и занятия. Анализированы традиционные и современные отношения в семейно-брачных отношениях.

Ключевые слова: Бухарский оазис, Туркмены, река Тежен, Каракул, святой Шибирдун ота, Коқиштиван, аксакал, хозяйственно-культурные типы, земледелие, скотоводство, ремесленничество, брак-семья, муж и жена.

Abstract. The article deals with the reasons for the migration of the Turkmen population to the area of Bukhara oasis, the number of the families that arrived, their lifestyle and professions. Furthermore the traditional and modern aspects in the family-marriage relations are analyzed.

Keywords: Bukhara oasis, Turkmens, Tejen river, Karakul, Holy man Shibir dun ota, Qoqishtuvon, aqsaqal (white-bearded man), lifestyle-cultural types, farming, cattle-breeding, craftsmanship, family-marriage, husband and wife.

Тарихдан маълумки, ҳар бир халқнинг этник таркибини шаклланишида турли хил этник гуруҳларни келиб қўшилиши натижасида, халқларнинг моддий ва маданий ҳаётда ўзаро яқинлик, хўжаликлараро муносабатлар ва куда-анда бўлиб яшаш эҳтиёжи ҳам пайдо бўлади. Ҳар бир этнограф аҳолини турмуш-тарзини, ижтимоий муносабатларини ўрганишда албатта, ўрганилаётган ҳудуднинг аҳолиси, хўжалик маданий типлари, оила-никоҳ муносабатларига алоҳида эътибор қаратади. Қадимдан Бухоро воҳасида турли халқ вакиллари тинч-тотув яшаб, хўжаликни турли бўғинларида биргаликда фаолият юритиб келганлар. Шундай халқлардан бири туркманлар саналади. Туркманлар тарихнинг турли босқичларида Бухоро воҳасини Олот, Қоракўл, Ромитан, Қоровулбозор туманларига ҳамда Бухоро тумани Галаосиё қишлоғига келиб жойлашишган, уларнинг хўжалик машғулотлари асосан деҳқончилик, чорвачилик ва хунармандчилик бўлган. Маҳаллий аҳоли билан кўчиб келган туркманлар ўртасида аста-секинлик билан доимий алоқалар, хўжалик тармоқларида ўзаро яқинлик, товарлар алмашинуви, оила-никоҳ муносабатлари ҳам ўрнатилган бошланган. Бухоро воҳасида истиқомат қилаётган ўзбек ва туркман халқларини хўжаликлараро яқинлик, оила-никоҳ муносабатларини ўрганиш орқали, биз бу икки халқнинг орзу-мақсадлари муштарак эканлиги, ҳаттоки, турмуш-тарзи ҳам уйғунлигига амин бўламиз.

Туркманлар Бухоро заминига кўчиб келгунларига қадар кўчманчи, ярим кўчманчи ва ўтроқ турмуш тарзини бошдан кечирганлар. Аксарият ҳолларда туркманлар ўтроқ ҳаётни ўзларига мақбул деб ҳисоблаб, деҳқончилик билан шуғулланишган. Жумладан, XVI аср ўрталарида ҳозирги Туркменистоннинг Тажан дарёси бўйларида туркман эрсари (эрсарали) уруғининг кемачилар авлоди яшаган. Улар асосан кемалар ёрдамида хўжалик молларини дарёнинг бир қирғоғидан иккинчи томонига ўтказиб қўяр ва шунинг ҳисобига тирикчилик қилардилар. Улар асосан балиқчилик хўжалиги ва қисман чорвачилик билан шуғулланиб келган [6, 7].

XVI асрнинг иккинчи ярмида тўсатдан қурғоқчилик бошланиб, Тажан дарёсининг сув сатҳи пасайиб кетди. Кўп ўтмай бу ердан ўтувчи ўзан бутунлай қуриб қолади. Оқибатда Тажан дарёси ҳавзаларида яшётган одамларга очлик хавф солади. Ўша ҳудуд оқсоқолининг фикри билан кемачиларнинг 120 хонадони Қаракўлнинг Шибирдун ота авлиёси атрофига

кўчиб келиб жойлашадилар. Шу даврда Бухоро хони Абдуллахон II (1556-1598 йй) эди. Абдуллахон II Шайбонийлар сулоласидан бўлиб, Искандар Султоннинг ўғли бўлган [6, 8].

Кемачиларнинг оқсоқоли кўчиб келган туркманлар орасидан беш кишини ажратиб олиб, бу вакилларни хон хузурига юборди. Улар кўчиб келганларга жой ажратишни сўраб хон хузурига борган эдилар. Абдуллахон II уларнинг аризалари билан танишиб чикқач, туркманларни бир жойга эмас, турли туманлар бўйлаб тарқатиш тўғрисида махсус фармон беради. Ушбу фармонга кўра улар ҳозирги Ромитан, Галаосиё, Олот, Қаракўл, Кармана туманлари ҳудудлари бўйлаб тарқатилган. Кўчиб келган туркманларни қўллаб-қуватлаш мақсадида ҳукумат ҳар бир хонадонга 2 таноб (0,5 га) ер ажратиб, уч йилгача солиқлардан ҳам озод этган. Йигирма оила фармонга кўра Ромитандаги бўш ерларга бориб жойлашадилар. Асосий машғулоти балиқчилик, қисман чорвачилик шунингдек, кемалар орқали аҳолини оғирини енгил қилиш билан машғул бўлган туркманлар эндиликда ўтрок ҳаётга мослашишлари зарур бўлиб қолади. Кўчиб келган туркманлар жойларда деҳқончилик қилиш учун шу ерлик бойлардан дон ва иш қуролларини қарзга оладилар. Ҳосил мўл-қўл бўлиши, уч йил солиқлардан озод бўлганликлари сабабли йил сайин даромадларига даромад кўшилиб борган. Бир сўз билан айтганда деҳқончилик сир-асрорларини маҳаллий аҳолидан ўрганиб олиб, тезда тўкин ҳаётга эришадилар.

Туркманлар атроф ерларга ҳам тарқалиб эл орасида танила бошладилар. Улар жойлашган ерлар каттагина ҳудудларни эгаллаб, оқсоқол бу ерга бир қишлоқ номини беришни таклиф қилади. Аҳоли бир овоздан қишлоқни “Қоқиштивон” деб атай бошлайдилар. Бунинг сабаби “қоқа”-“оқсақол”, “кишти”-“кемачи”, “вон” -“ер” маъносини билдирган. Яъни, Қоқиштувон-“Оқсақол кемачилар юрти” дегани эди [6, 11].

Тажан дарёси бўйларида чайлаларда яшаб келган туркманлар Бухоро воҳасига келганларидан кейин аста-секин ўз манзилгоҳларини кура бошлаганлар. Бу осон кечмаган албатта, бир вақтнинг ўзида амалга ошавермаган. Сабаби, бу маблағга бориб тақалиши, ёғоч танқислиги боис бирмунча машаққатли кечган. Қанчалик қийин бўлмасин, кўчиб келган туркманлар Бухоро аҳолиси билан елкама-елка деқончилик қилиб, турмушларини йўлга қўйдилар.

Бухоро воҳасида яшаган туркманлар буғдой, арпа, тарик, кунжут, зиғир, пахта, жўхори экканлар. Айрим туркманлар йирик ерларга эгалик қилдилар. Манбаларни ўрганиш орқали шунга амин бўлиндики, ўзбеклардан фарқли ўлароқ туркманлар аксарияти кўчманчи ҳаётни танлаб, улар учун Амударё бўйларида ҳосилдорлик қилиш жуда осон бўлиб, у ерларда сув кўп талаб қилувчи гуруч экинини етиштирганлар.

XVIII асрда бир гуруҳ хидир-эли туркманлар Амударё қирғоқларидан келиб, Бухоро шаҳрининг Буйробофон мавзесига келиб жойлашганлар. Буйробофон маҳалла оқсоқоли Қудратов Фаттулло бобо билан суҳбатлашганимизда, бу ерга келган хидир-элиларнинг асосий машғулоти бўйра тўқиш бўлганлини таъкидлаб ўтди. Шундан мавзё номи келиб чиққан. Бу жой ҳозирда Арк музей кўриқхонаси зиндон қисмининг кунчиқар томонида жойлашган кўча ҳозирда Буйробофон ном билан аталади [2]. Улар амир ва сарой аёнлари уйларига бўйра тўқиб бериб, намгарчиликни олдини олганлар.

Бухоро амирлиги даврида ҳам туркман гуруҳлари сезиларли даражада кўпчиликни ташкил этган. Уларнинг аксарияти қишлоқ хўжалиги билан банд бўлган. Ўзбек ва туркманлар орасидаги ассимиляция (қўшилиш) жараёнининг ривожланишида деҳқончилик катта таъсир кўрсатган. Бухоро амирлигида асосий салмоқни ташкил қилган ўзбеклардан ерни сотиб олган ёки узоқ муддатга ижарага олган туркманлар одатда сон жиҳатдан кўпайиб бориб, ўзбек деҳқонлари, жамоалари орасига кириб борадилар. Секин-асталик билан хўжаликларда экилган бир хил турдаги дон маҳсулотлари ўрнига эндиликда истеъмол қилиш, қолган қисмини сотиш учун дон, боғдорчилик, сабзавот, полиз маҳсулотлари қишлоқ хўжалигида етиштирила бошланади. Мухтасар қилиб айтганда Бухоро воҳасида истиқомат қилиб келган туркманлар хўжаликнинг турли жабҳаларида ҳам фаолият олиб борганлар.

Манбаларнинг қайд этишича, бир нечта туркман қабилалари (балтлар, хидир-эли, салирлар) нинг Хива хонлигидан XVIII-XIX асрларда мажбурий кўчирилиши, Бухоро амирлигида кам ўзлаштирилиб, обод қилинмаган туманларга асосан, унумсиз ерлар ва ирригация иншоотлари билан таминланмаган ҳудудларга кўчириш анъанаси бўлган. Туркманлар Марвдан унча узоқ бўлмаган далаларни ўзлаштирадилар, бу ерларни ўзлари

учун етарли эмас деб билганлар. Бу эса шундан далолат берадики, туркман дехқонлари кўпчиликини ташкил қилганлар ва зироатчиликда уқувли бўлганлар[3,91] .

Демак, туркманлар воҳа бўйлаб, тарихнинг турли босқичларида келиб жойлашган бўлиб, яшаган ҳудудларини обод қилиб, у ерларда дехқончилик, чорвачилик, хунармандчилик машғулотлари билан банд бўлганлар.

XIX асрнинг иккинчи ярмида амирликнинг жанубий ва ғарбий қисмида туркманлар, шимолий-шарқий томонида эса қозоқ ва қирғизлар яшаганлар[1,246]. Туркманлар чорвачиликда Бухоронинг шимолий-шарқий томонидаги қирғизлардек бой эмасди, чорва моллари ва отлари уларда кўп бўлмаган. Кўпи билан уларнинг ҳар бир хонадони олтмишта отга эга бўлса ҳам, бу отлар қирғизларникидан қимматроқ турган. Туркман сардорлари ўзларини бек деб атаганлар ва ушур, закот солиғини Бухоро хонлигига доимий тўлаб келганлар. Улар ушбу солиқларни тўлаш асносида қайсидир ҳукмдорга қарам эканликларини ҳис қилганлар.

Айниқса, эрсари, хидир-эли туркман уруғи вакиллари Бухорони тез кучли ҳаракатланадиган арғумоқ отлар билан таъминлаб турганлар. Ҳар эрталаб амалдорлар хонни кутиб олиш учун чиққанларида Бухоро қароргоҳи дарвозаси олдида эгарланган 30 тагача ажойиб отларни кўриш мумкин бўлган. Уларнинг ҳар бирини 800 рублдан 2500 рублгача баҳолаганлар. Туркман қабилалари кўп чорва молларига эгалик қилганликлари туфайли Бухорони чорва, ёғ билан ҳам таъминлаб турганлар[3, 92] .

Туркманлар Бухоро аҳолисига йўл-йўл рангдаги эгар-жабдук, гиламлар, туя пўстидан тикилган чарм маҳсулотлари, кийим-кечак ва ипак матоларни келтириб сотганлар.

Хонликлар ўртасидаги урушлар йилқичиликни ривожланишига сабаб бўлди. Бухоро воҳасида XIX асрга келиб йилқичга бўлган талаб анча кучли бўлган. Ҳар бир мусулмон сарбознинг ўз ҳарбий оти ва қиличи бўлиши зарур эди. Бухоро амири Насруллахон (1826-1860 йй) биринчи бўлиб сарбоз қўшинини ташкил этади. Бу қўшинда асосий салмоқли кучни туркман отлик қўшини ташкил этган. Туркманлар узоқ йўлга чиқиш олдидан арпа ёки жўхори унидан нон таёрлаганлар. Бу тўйимли ва олиб юришга қулай маҳсулот бўлиб оз жойни эгаллаган. Нонни тонг вақтида отга беришган; тушда ва кечги вақтда беда беришган. Насруллахон отхоналарида 200 дан ортиқ зотли туркман айғир отлари бўлган [5,75] .

Ўзбек бияси билан туркман айғирининг қўшилиши натижасида пайдо бўлган Миёнқолнинг зотли отлари ниҳоятда яхши бўлиб, асосан тантанали юришларда минилган. Миёнқол зотли отлар ўзининг илдам ҳаракати, баланд бўйи, чидамлилиги билан бошқа отлардан фарқ қилган. Бундай отларнинг сони жуда оз бўлиб, юқори лавозимли кишиларга хонлик томонидан тортиқ қилинган[5,76]. Туркман отлари узоқ сафарлардан қайтгач уч соат, айрим пайтларида ундан ҳам кўпроқ вақт тик турғизилиб совутилгач, емиш берилган. Туркманларни қорабайир отлари жуда яхши отлар бўлиб, улар бозорга сотиш учун олиб чиқилмайди. Ҳозирги кунда ҳам туркман отларига халқ орасида талаб катта.

Шунингдек, Бухоро воҳасида яшаган туркманларнинг аксарияти, чорвачилик билан кун кечириб, чўл ва адирларда чорва подаларни боқишган. Кичик туёқли чорва туркманларнинг асосий бойлигини ташкил этарди. Улар орасида етти минг бошгача қўй ва эчкилари бор чорвадорлар бўлган. 1000 бош чорваси бўлганларда 20 тагача туя, от ва эшаклари бўлиб, бу ўзбек қабилаларидагига нисбатан кўпроқ эди. Туркманлар уй хунармандчилигида олача-челем номли гиламлар тўқиганлар (бу иш билан фақат аёллар шуғулланишган), коржома, попонлар (от ва баъзи уй ҳайвонлари жунларидан ёпинчиқ) тикишган, шунингдек, кунжутдан мой олишни ҳам билганлар [4, 107]. Бухоро воҳасида истиқомат қилиб келган туркманлар ҳаётида оила ва бола тарбияси муқаддас бўлиб, улар ўз сулоласининг обрўсини, шаънини кўтаришга эътибор қаратганлар. Туркманларда оила қуришда уруғ-аймоқчиликка, қайсидир халққа мансублигига эътибор берилмаган. Бухорода яшаб келган араб, яҳудий, лўли халқларида эса, оила қуриш ўз миллатдоши ёки бир уруғдаги вакил билан никоҳланиши одат тусига кирган. Туркман йигитини кимга уйланиши ёки кизнинг кимга турмушга берилишининг улар учун фарқи бўлмаган. Ўзига тўқ, бой-бадавлат туркманларнинг кўп аёллари бўлган, лекин кўпгина ҳолларда иккита аёлга уйланганлар. Қалин тўлаш урф бўлган. Бу қалинни чорва ёки буғдой билан тўлаганлар. Унинг қийматини пулга чакқанда 40 рублдан 500 рублгача ва ундан кўпроқни ташкил қилган [4,108]. Олиб борилган дала тадқиқотларимизда ҳам шунга гувоҳи бўлиндики, Мохи-Хосса ва Галаосиёда яшаб келаётган туркман оилаларда қалин пулини келиннинг онаси ёки отаси олган. Қалинсиз никоҳ тўйлари

фақат энг яқин дўстлар ўртасида бўларди. Уйланган йигит ўз ота уйидан бутунлай чиқиб, алоҳида яшашни маъқул деб билган. Шундай ҳам бўлганки, ажралиб чиққан ўғил ўз чодирини бўлишига қарамай, оиласи билан ўз отасининг уйида тушлик ва кечки овқатни биргаликда қилишган, яъни оила умумий қозондан овқатланишган. Оилагаги турли баҳслар, келишмовчиликлар, эр-хотин ўртасидаги можаролар, мерос масаласи қозилар иштирокисиз ўзаро ҳал қилинган. Туркманларнинг қозига шикоят билан бориши камдан-кам ҳолларда юз берган. Бухорога кўчиб келган туркман аёллари юзларини ёпиб юрмаганлар. Аёлларнинг кўп вақти далаларда деҳқончилик, уйда эса уй хунармандчилиги ишлари билан банд бўлиб, оилага даромад келтириш, рўзғорни кам-кўстини тўлдиришда турмуш ўртоқларига ёрдам бериб келганлар.

Демак, ўрганилган манбалар ва дала тадқиқотларининг таҳлили шуни кўрсатадики, Бухоро воҳасидаги туркманлар ҳаётида дастлаб чорвачилик етакчи роль ўйнаган бўлса, вақт ўтиши билан маҳаллий аҳоли фаолиятида хўжалик турлари деҳқончилик, чорвачилик, хунармандчилик билан ҳам кенг шуғуллана борганлар. Туркманлар Бухоро воҳасидаги аҳоли билан халқ хўжалигининг турли бўғинларида хизмат қилиб, давлат тараққиёти, жамият фаровонлиги, оилалар бирдамлигини мустаҳкамлашда ўз ўринларига эга эдилар. Ҳозирги кунда деҳқончилик, чорвачилик хўжалик тармоқлари билан шуғулланиб келаётган аҳолимиз, асрлар давомида Бухоро воҳасида яшаб келаётган халқларнинг эга бўлган бой хўжалик тажрибаларидан унумли фойдаланиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бешир Мирзақулов. Бухоро тарих зарварларида. Т.: "Lesson press" 2016. -Б. 246. 367.
2. Дала ёзувлари. Бухоро шаҳар, Буйробофон кўча, 2019 йил, 14 октябр.
3. Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. Перевод Бетгара Е.К. М.Наука 1975. - С. 234.
4. Русский Туркестань сборникъ. М. 1872. - С. 227.
5. Тошев Х. XIX аср охири XX аср бошларида Зарафшон ўзбекларининг хўжалиги ва ижтимоий турмуши. Т.: "Фан", 1987. - Б. 112.
6. То'ра Halimov, Tal'at Halimov. Saxovat timsoli. Buxoro. 2009. - B.140.